

TIU

JOURNAL OF
DIGITAL
ECONOMY AND
BUSINESS

RAQAMLI
IQTISODIYOT
VA BIZNES
JURNALI

ISSN 2992-8753

N°1/2023

**Свидетельство № 074787 от 13 апреля 2023 г.
Агентство информации и массовых коммуникаций
при Администрации Президента Республики Узбекистан**

Собственник журнала:
«Turan International University»

Выходит с апреля 2023 г.
один раз в квартал

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

1. Нурмуханова Г.Ж. д.э.н., профессор, ректор университета «Turan International University»
2. Нажмитдинов А.Х. Директор ООО «Turan International University»
3. Ганиев М.Х. Phd., доцент «Turan International University»
4. Холцхакер Х. Phd., директор НИИ «Namangan Institute for Sustainable Trade and Development» TIU
5. Ряховская А. Н. д.э.н., профессор, Ректор Института экономики и антикризисного управления (г. Москва, Россия)
6. Арупов А.А. д.э.н., профессор, директор НИИ «Мировая экономика и международные отношения», университет «Туран» (г. Алматы, Казахстан)
7. Алибекова Г.Ж. Phd., доцент, зам. директора по науке Института экономики КН МОН РК (г. Алматы, Казахстан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1. Нурмуханова Г.Ж. главный редактор, д.э.н., профессор, ректор университета «Turan International University»
2. Азизов А.С. Phd., директор Co-working & Research Center «Turan International University»
3. Ганиев М.Х. Dsc., доцент кафедры «Бизнес и экономика» Turan International University
4. Окбоев А.Р. Phd., доцент кафедры «Бизнес и экономика» Turan International University
5. Сирожиддинов К.И. Phd, заведующий кафедры «Экономика» Наманганского государственного университета
6. Онюшева И.В. Phd, профессор-исследователь Stamford International University (Бангкок, Таиланд; Янгон Мьянма)
7. Ангелова О.Ю. к.э.н., зам. заведующего кафедрой по науке, Университет Лобачевского (Институт экономики и предпринимательства, Нижний Новгород, Россия)
8. Давлетова М.Т. к.э.н., профессор кафедры «Маркетинг и логистика» университет «Туран» (Алматы, Казахстан)
9. Рахимбекова Ж.С. к.э.н., доцент Школы менеджмента Алматы Менеджмент Университет (AlmaU) (Алматы, Казахстан)

Университету «Turan International University» принадлежат исключительные права на перепечатку отдельных материалов, издание и коммерческое использование журнала.

© Turan International University, 2023

Оглавление
Contents
Мундарижа

Взаимодействие высшего образования и бизнеса: модели и факторы развития (Нурмуханова Г.Ж., Нуртаева Д.К.)	5
Теоретические подходы к управлению человеческими ресурсами (Ибраева Э.А.)	21
Enhancing the competitiveness of OHPE through the use of digital marketing tools (Orazbek E., Davletova M.T.)	29
Энергоаудит как инновационно-эффективный инструмент энегоменеджмента в топливно-энергетическом комплексе современного Казахстана (Тулелулиева А.Б., Нурмуханова Г.Ж.)	43
Mathematical models of population growth: a comparative analysis of Uzbekistan's demography (Azibayev A.G.)	55
Роль женского предпринимательства в экономике Республики Узбекистан (Тохирова Г.Т., Сирожиддинов К.И.)	66
Modern recommendations to improve HR management practices: world practice and Kazakhstan context (Ibrayeva E.A.)	75
Ўзбекистонда тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш истикболлари (Зулфикарова Д.Г., Саидбаев Ш.Д., Акбаров Г.Н.)	84

ЎЗБЕКИСТОНДА ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Зулфикарова Д.Г.

докторант

Наманган муҳандислик-технология институти

Наманган, Ўзбекистон

e-mail: zulfikarovadilfuza7@gmail.com

Саидбаев Ш.Д.

и.ф.д., проф.

Наманган муҳандислик-технология институти

Наманган, Ўзбекистон

e-mail: saitboyev.shermirza@gmail.com

Акбаров Г.Н.

ассистент

Наманган муҳандислик-технология институти

Наманган, Ўзбекистон

e-mail: gayratjon_akbarov100@mail.ru

Аннотация: Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида мамлакат иқтисодий ривожланишини таъминлаш энг муҳим ва долзарб масалалардан биридир. Бугунги кунда миллий иқтисодиётимиз жаҳон тажрибаси, бозор иқтисодиёти талаблари асосида жадал ривожланмоқда. Айни пайтда миллий иқтисодиётимизнинг тармоқ ва соҳаларида ҳам туб ўзгаришлар рўй бермоқда. Иқтисодиёт ривожидида саноат корхоналарининг аҳамияти ва роли ортиб бормоқда, бу эса, ўз навбатида, саноат тармоқларининг ривожланишида ҳам ўз ифодасини топмоқда. Иқтисодиётимизнинг асосий таркибий қисми сифатида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш асосий ўринни эгаллаган бўлса, бошқа тармоқлар қатори энгил ва тўқимачилик саноати ҳам жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, мамлакатимизда соҳага оид қонун ва қарорлар қабул қилингани соҳага қай даражада эътибор қаратилаётганидан далолат беради. Мамлакатимиз томонидан кўрсатилаётган эътиборга жавобан саноат корхоналари ҳам рақобатбардош маҳсулотлар яратиш уларни экспорт қилиш орқали жаҳон бозорларида ўз ўрнини топмоқда.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, миллий иқтисодиёт, тўқувчилик саноати, энгил саноат, ялпи ички маҳсулот, рақобатбардош маҳсулот, тўқувчилик маҳсулоти

Кириш

Ўзбекистон энгил саноати пахта толасига ишлов бериш бўйича кўп асрлик анъаналарга эга. Унинг худудлари орқали Буюк ипак йўли ўтган бўлиб, ўзбек хунармандлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар, айниқса шойи-кимҳоб, атлас газламалар бутун дунёга маълум ва машҳур бўлган. Марказий Осиёдан олиб кетиладиган матолар ичида «Ведарий» (Самарқанд яқинидаги қишлоқ) матосига истеъмолчилар томонидан алоҳида эътибор берилган (Савриев, 2021)[13]. Сабаби мазкур матони «кесмасдан, бутунлигича, ёпиниб юрганлар». Хуросонда на амир, на вазир, на қози, на оддий фуқаро ва на бирон сарбоз йўқки, қишда кийими устидан «ведарий» матосини ёпиб юрмаган бўлса. Савдогарлар ҳатто Ироқдан келиб мазкур матони харид қилар ва уни кийганликларидан мағрурланиб юрганлар (Аҳмедов, 1993)[1]. Зардузий корхонаси томонидан палослар, дераза ва эшик пардалари, жойнамозлар, зар чопонлар тайёрланган. Аҳамиятга молик томони шундаки, корхона фақат сарой эҳтиёжлари учун хизмат

килган. Бу матони яна “Хуросон парчаси” деб ҳам аталган (Беленицкий, 1973)[4]. Баъзи араб тарихчиларига ип газламалари ҳар хил туюлган. Газламаларнинг номи уларни ишлаб чиқарилган жой номлари билан аталган, яъни “вадорийлик”, “занданачи”, “Самарқандлик” ва шу қабилар (Хасанбоева, 2006)[15].

Мозийда нафақат енгил саноат корхоналарининг бошқа давлатларга нисбатан устун даражада ривожланганлигини кузатиш мумкин. Мазкур корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни сотиш жараёнида бугунги кунда банклар амалиётида қўлланилаётган турли-туман ҳисоб-китоб шаклларида қилинмайдиган, хатарлилик даражаси жуда ҳам кичик бўлган тўлов тизимидан фойдаланганлиги жуда ҳам муҳим. Тарихий маълумотлар шоҳидлик беришича, Европадан келган савдогар «Ведарий» матоси учун тўловни маҳсулотнинг ўзига хос тўлов воситасидан фойдаланган ҳолда, яъни маълум бир бичимга эга бўлган «резинадан» фойдаланиб амалга оширган. Тўловнинг шаффофлиги, қулайлиги, хатардан ҳоли эканлиги шундаки, Европалик савдогардан харид қилинган товар учун тўловда махсус «қиймат белгисидан» фойдаланилган. Муҳими мазкур савдогар маҳсулот учун олинган махсус тўлов белгисини Европага боргандан сўнг нақдлаштириш имкониятига эга бўлган. Демак тарихда енгил саноати корхоналарининг юксак даражада ривожланиши ҳисоб-китоб ишларининг халқаро миқёсда интеграциялашувига олиб келган. Бу эса ўз навбатида тўқимачилик саноатининг иқтисодиётдаги ўрни қай даражада эканлигини кўрсатади.

Тўқимачилик саноатининг ривожланиш йўналишлари (Давлятова, 2021)[6], уларнинг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш (Абдуллаева & Давлятова, 2022)[3] тўқимачилик маҳсулотлари бозори конъюктурасининг ҳозирги ҳолати (Абдуллаева, 2021)[2], экспорт стратегиясини такомиллаштириш (Мансуров С. К., 2022)[10], таркибий ўзгаришлар (Исақов & Рўзиева, 2019)[8], барқарор ривожланиш даражаси (Гиязова, 2021)[5], маҳсулотлар ассортиментини режалаштириш (Носирова, 2022)[11], ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш (Турсунов, 2017)[14], жаҳон тўқимачилик саноатининг ривожлантириш босқичлари (Давронов, 2015)[7] ва шу каби бир қатор масалалар кўриб чиқилган.

Мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоғи сифатида тўқимачилик саноатини сифат жиҳатидан жадал ривожлантиришга қаратилган комплекс ва мақсадли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу муносабат билан 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш; саноатнинг етакчи тармоқлари ва иқтисодиётни янада либераллаштириш ҳамда трансформация жараёнларини яқунлаш. Тўқимачилик саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириш” вазифалари белгилаб қўйилди¹⁰.

Тўқимачилик саноатининг Ўзбекистон иқтисодиётидаги ўрни ва бугунги ҳолатини таҳлил қилишда бир қатор олимлар ушбу тармоқ фаолияти юзасидан турли фикрларни ўрганиб чиққанлар. Жумладан, тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш ва иқтисодий салоҳиятни ошириш муаммоларини О.Охунова ҳам ўзининг илмий тадқиқотларида ҳам ўрганган (Охунова, 2022) [12].

Таъкидлаш жоизки, дунёда табиий толалардан ишлаб чиқарилган маҳсулотларга талаб кундан-кунга ортиб бораётганлигини ҳисобга олсак, Ўзбекистон енгил саноати дунё бозорида фақатгина пахта толасини етказиб берувчи сифатида эмас, балки тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилувчи йирик давлат сифатида танилиши учун кенг имкониятлар эга. Маълумотларга қараганда, юртимиздаги енгил саноат корхоналари таркибида фаолият юритувчи тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб

¹⁰ 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси

чиқаришга ихтисослашган хўжаликлар дунёнинг 50 дан зиёд мамлакатларига ўзларининг маҳсулотларини экспорт қилиш билан шуғулланади. Асосий экспорт бозорлари бу - мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари, Россия, Лотин Америкаси давлатлари, Европа Иттифоқига аъзо давлатлар, Жанубий Корея республикаси, Хитой, Сингапур, Эрон, Исроил, АҚШ ва бошқалардир. Кейинги йилларда янги сотиш бозорлари кашф қилинмоқда. Покистон, Грузия, Хорватия, Нигерия давлатлари шулар жумласидандир. Муҳими, жами экспортнинг 51 фоизидан кўпроқ қисми МДХ давлатларига, 24 фоизи Шарқий Осиё мамлакатларига, 18 фоизи Европага, 1 фоизи Яқин Шарқ ва Африкага тўғри келади[12].

Тадқиқот материаллари ва методлари

Тадқиқотимизда тизимли таҳлил, синтез, статистик гуруҳлаш ва бошқа усуллардан фойдаланилган. Мақоланинг мақсадига эришиш учун асосий маълумотлар йиғма таҳлил қилинган.

Таҳлиллар кўрсатишича, тўқимачилик маҳсулоти экспортида АҚШ ҳиссаси юқори бўлиб, 2019 йили 1,6 млрд. долларлик тўқимачилик маҳсулотлари экспорт қилинган. 2019 йилда ялпи ички маҳсулотда енгил саноатнинг улуши мос равишда 2,9 фоизни, тўқимачилик тармоғи – 2,1 фоизни ва унинг умумий саноат ишлаб чиқаришидаги улуши – 9,6 фоизни ва енгил саноатнинг улуши – 74,4 фоизни ташкил этади [3].

Ноқулай вазият ўзининг салбий томонларини тўқимачилик саноати корхоналарига ҳам кўрсатиши аниқ. 2010 йили Марказий банкнинг йиллик ўртача курси бўйича ЯИМ ҳисоб-китоб қилинганда 46,7 млрд. долларлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлса, енгил саноат маҳсулотларининг ЯИМдаги улуши 1,9 фоизни ташкил этган. Кўрсаткичларнинг юқори даражаси 2014-2015 йилларга тўғри келиб, 81,8 ва 81,7 млрд. доллар ЯИМнинг 2,2 фоизи мос равишда енгил саноати маҳсулотларининг ҳиссасига тўғри келади. 2019 йилда эса Covid пандемиясининг мамлакат ЯИМ ва енгил саноати тармоқларига сезиларли даражада таъсир этгани кузатилди. 2019 йили саноат тармоғида яратилган ЯИМ ҳажми деярли 60 миллиард долларни ташкил этди. Тўқимачилик маҳсулотлари ҳажми эса 1,8 фоизга тушди. Иқтисодиётни янада юксалтириш борасида олиб борилган саъй-ҳаракатлар натижасида 2021 йили 69,2 млрд. доллар ЯИМ ишлаб чиқаришга эришилди. Тўқимачилик саноати тармоғининг ЯИМдаги улуши 2,2 фоизни ташкил этиб, иқтисодий ўсиш 0,3 фоиз пункт бўлди. Буни қуйидаги жадвал маълумотларидан ҳам кўришимиз мумкин.

Жадвал 1 - Тўқимачилик саноати тармоғининг ЯИМдаги улуши¹¹

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

Ўзбекистон Республикасида энгил саноатнинг ривожланиш кўрсаткичларига оид маълумотлар шундан далолат берадики, уларнинг саноат маҳсулотларидаги ҳиссаси йиллар кесимида таҳлил қилинганда унчалик юқори эмас. Юқорида таъкидланганидек, дунё табиий толалардан ишлаб чиқарилган маҳсулотларга талаб ортиб бораётганлигини ҳисобга олсак, Ўзбекистон энгил саноати дунё бозорида фақатгина пахта толасини етказиб берувчи сифатида эмас, балки тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилувчи йирик давлат сифатида танилиши учун кенг имкониятларга эга. Буни Фарғона водийсидаги тўқимачилик маҳсулотлари экспорти билан шуғулланувчи корхоналар мисолида кузатиш мумкин. 2018 йил Ўзбекистондаги жами текстиль маҳсулотлари экспортининг 63 фоизи Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятларига тўғри келган. Тайёр кийимларнинг экспорт улуши бўйича Наманган вилояти 47,3 фоиз, Сирдарё вилояти 45,5 фоиз, Тошкент вилояти 42,8 фоиз, Андижон вилояти 37,5 фоиз, Тошкент шаҳри 35,5 фоизга тенг¹².

Навбатдаги келтирилган маълумотлар эса Ўзбекистон Республикасида тўқимачилик саноатининг ривожланиш тенденциясини акс эттирган.

Жадвал 2 - Тўқимачилик саноати ривожланиш тенденцияси¹³

Кўрсаткичлар	2017		2018		2019		2020		2021	
	Ҳажми (млрд.с)	%и								
Саноат маҳсулотлари	148 816	100	235 341	100	322 535,8	100	368 740,2	100	451633,9	100
Энгил саноат маҳсулотлари	24 286	16,3	34 215,3	14,5	40 701,3	12,6	48 733,2	13,2	66 774,3	14,8
Тўқимачилик маҳсулотлари	16 763	11,3	24 835,2	10,6	29 946,6	9,3	36 713,9	10,0	51 507	11,4

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, мамлакат иқтисодиётида ЯИМда тўқимачилик саноати маҳсулотлари улуши 2017 йилдан бошлаб 2021 йилгача фақат ўсиш тенденцияларини ўтказган. Жумладан, ўрганилаётган давр мобайнида 2017 йилда ушбу кўрсаткич 16 763 млрд. сўми, яъни 11,3 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб пандемия сабаб маҳсулотларни экспорт қилишдаги бир қанча тўсиқлар сабаб бу кўрсаткич 9,3 % га тушиб кетди. Лекин шунга қарамай 2021 йилга келиб бу кўрсаткич мос равишда 51 507 млрд. сўм, яъни 11,4 фоизни ташкил этмоқда¹⁴.

Жадвал 3 - Тўқимачилик саноати ишлаб чиқариш ҳажми¹⁵

Кўрсаткичлар	2017	2018	2019	2020	2021
Энгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш, млрд. сўм	24 286,1	34 215,3	40 701,3	48 733,2	66 774,3
Энгил саноат истеъмол товарлари ишлаб чиқариш, млрд. сўм	23 217,7	25 256,0	35 337,3	42 314,9	51 094,4

¹² Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

¹³ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

3-жадвалда енгил саноат маҳсулотлари ҳамда енгил саноат истеъмол товарлари ишлаб чиқариш ҳажмининг йиллар бўйича ўсиш динамикаси келтирилган.

Натижалар

Тадқиқот натижаларидан шуни кўриш мумкинки, тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорти йилдан-йилга ўсган. Бунга тўқимачилик корхоналарини юқори рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларни жаҳон бозорларида экспорт қилиш учун катта имкониятлар яратилаётганидан далолат беради.

Муҳокама

Тўқимачилик ва енгил саноат корхоналарининг жаҳон бозорларида рақобатлаша оладиган юқори қўшимча қийматга эга маҳсулотларни яратиш орқали ўз мавқеига эга бўлиши учун саноат корхоналарида мавжуд имкониятлардан кенг фойдаланишни йўлга қўйиш зарур. Тармоқнинг рақобат мавқеини оширишда, стратегияларнинг инвестицион лойиҳаларини амалга ошириш лозим. Улар:

- корхоналарни самарали бошқарув тизимини шакллантириш;
- давлат буюртмаси асосида ишларни бажарилганда қарздорликнинг маълум бир қисмини марказлаштирилган маблағлар ҳисобига қоплаш;
- бюджет томонидан илмий-тадқиқот ишларини молиялаштириш учун ажратиладиган инновация харажатлари суммасини максималлаштириш;
- ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган корхоналарни фойдаси инновацион ишланмаларга йўнатирилса уларни солиқ тўловларидан озод этиш шулар жумласидандир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб шуни хулоса қилиш мумкинки, тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқаришни яхшилаш, тармоқ ишлаб чиқариш умумий ҳажмида тайёр маҳсулотлар улушини ошириш ва тайёр маҳсулот таннархини камайтириш зарур. Шунингдек, замонавий инновациялардан самарали фойдаланиш корхона ресурсларини тежашга хизмат қилади. Техник ва технологик ресурсларни тежаш бўйича чоратadbирлар зарурлигига қарамай, бозор иқтисодиёти шароитида унинг ташкилий-иқтисодий таркибий қисмларини фаоллаштириш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Манбалар рўйхати

1. Аҳмедов, Б. (1993). *Тарихдан сабоқлар*. Тошкент: "Ўқитувчи".
2. Абдуллаева, С. Х. (2021). Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва ҳудудий конъюктураси: жорий ҳолат таҳлили. *Экономика и образование*, 96-100.
3. Абдуллаева, С. Х., & Давлятова, Г. М. (2022). Тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари. *Назарий ва амалий тадқиқотлар*, 7-21.
4. Беленицкий, А. М. (1973). *Монументальное искусство Пенджикента*. Москва.
5. Гиязова, Н. (2021). Диагностика асосида тўқимачилик корхоналарида барқарор ривожланиш даражасини ҳисоблаш усулини такомиллаштириш. *Бизнес-эксперт*, 34-36.
6. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес*, 101-105.
7. Давронов, О. А. (2015). Жаҳон тўқимачилик саноатининг ривожланиш босқичлари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 1-12.

8. Исақов, М. Ю., & Рўзиева, Д. (2019). *Саноат тармоқлари ва уларнинг ривожланиши*. Тошкент: ТДИУ.
9. Мансуров, С. К. (б.д.). Тўқимачилик маҳсулотлари экспорт стратегиясини такомиллаштириш.
10. Мансуров, С. К. (2022). Тўқимачилик маҳсулотлари экспорт стратегиясини такомиллаштириш. *Педагоглар*, 143-158.
11. Носирова, Ч. Ф. (2022). Операцион маркетинг тизимида тўқимачилик маҳсулотлари ассортиментини режалаштириш. *Science and innovation*, 343-350.
12. Охунова, О. (2022). Тўқимачилик саноатининг миллий иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти. *Даврий журнал; Иқтисодиёт ва таълим*, 40-47.
13. Савриев, Ж. Ф. (2021). Қадимги Кармананинг савдо маркази-бозорлари тарихини ўрганиш ва мустақиллик йилларида қайта тиклаш муаммолари. *Ўтмишга назар*, 65-78.
14. Турсунов, Б. О. (2017). Ўзбекистонда тўқимачилик корхоналарида ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш масалалари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, 1-10.
15. Хасанбаева, Г. К. (2006). *Тўқимачилик дизайн тарихи*. Тошкент: "Iqtisod-Moliya".

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Зулфикарова Д.Г.

докторант

Наманганский инженерно-технологический институт

Наманган, Узбекистан

e-mail: zulfikarovadilfuza7@gmail.com

Саидбаев Ш.Д.

д.э.н., проф.

Наманганский инженерно-технологический институт

Наманган, Узбекистан

e-mail: saitboyev.shermirza@gmail.com

Акбаров Г.Н.

ассистент

Наманганский инженерно-технологический институт

Наманган, Узбекистан

e-mail: gayratjon_akbarov100@mail.ru

Аннотация: Обеспечение экономического развития страны в условиях модернизации экономики является одним из важнейших и актуальных вопросов. Сегодня наша национальная экономика динамично развивается, опираясь на мировой опыт и требования рыночной экономики. В настоящее время в отраслях и секторах нашего народного хозяйства происходят коренные изменения. Возрастает значение и роль промышленных предприятий в развитии экономики, что, в свою очередь, находит отражение в развитии отраслей промышленности. В качестве основной составляющей нашей экономики важное место занимает развитие сферы услуг, при этом легкая и текстильная промышленность, наряду с другими отраслями, быстро развивается. Это, в свою очередь, показывает, насколько большое внимание уделяется отрасли при принятии законов и решений, связанных с отраслью в нашей стране. В результате, промышленные предприятия занимают свое место на мировых рынках, создавая конкурентоспособную продукцию.

Ключевые слова: предпринимательство, народное хозяйство, текстильная промышленность, легкая промышленность, валовой внутренний продукт, конкурентоспособный продукт, текстильная продукция